

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Combinación la aplicación de microorganismos con la reducción de la fertilización mineral para mejorar la calidad del cultivo de patata

La patata (*Solanum tuberosum* L.) es uno de los alimentos más populares del mundo. El manejo actual del cultivo de patata utiliza muchos fertilizantes y pesticidas, que son costosos y peligrosos para el medio ambiente. La coinoculación de PGPM (microorganismos promotores del crecimiento vegetal) o la aplicación de formulaciones comerciales de microorganismos puede reducir el uso de fertilizantes químicos. Cuando se combinan con fertilizantes minerales, las formulaciones de PGPM mejoran la fertilidad del suelo y el entorno microbiano. Los microorganismos estimulan indirectamente el crecimiento de las plantas al protegerlas contra fitopatógenos, reduciendo así la necesidad de fertilizantes y pesticidas. El objetivo de este estudio fue investigar el potencial de los microorganismos (que en nuestro caso eran productos comerciales de bacterias

y hongos fijadores de N y solubilizadores de nutrientes) como sustitución parcial de los fertilizantes minerales para mejorar la salud del suelo y el rendimiento del cultivo. Se aplicaron cuatro tratamientos: a) F100 (fertilización convencional); b) BA+FU (hongos y bacterias solubilizadoras de nutrientes + 50% de reducción de fertilización); c) BA (bacterias solubilizadoras de nutrientes + 50% de reducción de fertilización); d) F50 (solo 50% de reducción de fertilización). Se observó una tendencia a mejorar el peso medio (g), la distribución de tamaños ($V\text{ cm}^{-3}$), la firmeza de la pulpa (kg cm^{-2}) y el contenido de almidón (%) de la patata en las parcelas tratadas con biofertilizantes. Por lo tanto, combinar el uso de biofertilizantes con una reducción del uso de fertilizantes químicos podría ser una estrategia a largo plazo para aumentar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos.

1. Plantación de patata en la región del sur del Mediterráneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes, fertilization mineral, *Solanum tuberosum* L.; calidad del cultivo; rendimiento del cultivo; *Rhizoctonia* sp.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilabert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.